

TARBIYA FANIDAN TUZILADIGAN MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Smetova Jumabiyke Hamidullayevna

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0007-2260-9406>

smetova922@gmail.com

Tel: +998930965750

Raxmatova Guliza Xayriddin qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

smetova922@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14945769>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya fanidan tuziladigan mustaqil ta'lim topshiriqlarini takomillashtirishning pedagogik, psixologik xususiyatlari, mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanish zarurati, tarbiyaviy ko'nikmani rivojlantirishga oid didaktik talablar keltirilgan:

-bir o'quv mustaqil ta'lim topshirig'ini bajarish asnosida bir nechta tarbiyaviy ko'nikmani rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo'lishi;

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, axloq, pedagogika, darslik, didaktika.

1 Kirish.

Pedagogik OTMda an'anaviy dars mashg'ulotlari talabalar, xususan, bo'lajak mutaxassislariga bilim berish, mustaqil ta'lim topshiriqlari asosida ma'lumotlarni yodlash, turli manbalardan olingan jumalarni pedagogik-psixologik tahlil qilishga mo'ljallangan. Bu esa bugungi zamon talablariga mos kelmay qolmoqda. Hayot insoniyat oldiga turli muammolarni qo'yadi, har bir kishi uni mustaqil hal qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Shu ma'noda pedagogik turkum fanlarga kiruvchi tarbiya faniga ham muammoli ta'lim texnologiyasi joriy qilindi. Muammoga asoslangan ta'limda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan asosan, savol va topshiriqlarning muhim o'rni bor.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha 2017–2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida "Ta'lim tizimini takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish" alohida ta'kidlangan. Zero tarbiya fanlarini o'qitishda mustaqil ta'lim topshiriqlari global masalalar sirasida markaziy o'rinni egallaydi. Shunga ko'ra, pedagogik oliy ta'lim tizimida tarbiya fanlaridan mustaqil ta'lim topshiriqlar tuzish, pragmatik, didaktik, metodik jihatdan o'rganib, ularning pedagogik-didaktik qiymati va ijtimoiy ahamiyatini aniqlashga qaratilgan mazkur tadqiqot katta ahamiyatga ega. Muammoli o'qitishning mohiyati shundan iboratki, o'qituvchi bilimlarni tayyor shaklda yetkazmaydi, balki o'qituvchi tomonidan savol yoki mustaqil ta'lim topshiriq shaklida muammoli vazifalar qo'yiladi, mashg'ulotni tashkil etuvchi ularni hal qilish yo'llari va vositalarini izlashga undaydi. Bu ham, albatta, savol va mustaqil ta'lim topshiriqlar asosida amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim topshiriqlari fanni o'zlashtirish yoki ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida aqliy yoki amaliy harakatni takror-takror bajarish demakdir.

Bu jarayonda o'z o'rni bilan mustaqil ta'lim ham ishtirok etadi. O'zbekiston ta'lim tizimi birinchilardan bo'lib Markaziy Osiyoda uzliksiz ta'lim tizimida 1-sinf dan 11-sinf gacha bosqichma-bosqich tarbiya fanini o'qish joriy etildi hamda Pedagogik OTMda Tarbiya fanlarini o'qitish, yangi O'zbekiston sharoitining dastlabki yillarida olib kirildi. Mazkur yondashuv o'z vaqtida muvofaqiyatli qo'llab-quvvatlandi. Shuning uchun tarbiya fanini ta'limda amaldagi mustaqil ta'lim topshiriqlari kutilgan samarani berishi bugungi pedagogik, didaktik sharoit mustaqil ta'lim topshiriqlarini kognitiv-pragmatik yondashuv asosida takomillashtirishni taqozo qiladi, shuningdek, savol, mashq va mustaqil ta'lim topshiriqlarini ishlab chiqishda milliy mintalietga doir aksialogik yondashuvlarni ham inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Pedagogik OTMda darslik va qo'llanmalarida mustaqil ta'lim topshiriqlarining qo'llanilishini muntazam deb bo'lmaydi, keyingi yillarda yaratilgan darslik va qo'llanmalar mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlari asosida yaratila boshladi. Masalan, M.E.Axmedova tomonidan nashr qilingan Milliy tarbiya asoslari darsligida mavzular so'ngida savol va topshiriqlar keltirilgan. 2000 yilga qadar yaratilgan pedagogik OTMda ta'lim uchun yaratilgan o'quv adabiyotlarda mustaqil ta'lim topshiriqlarini hoyalatda kam uchraydi. Masalan, Djurayeva S.N. Turdiyeva N.S. Baxronova A.I. 51111700-Boshlang'ich ta'lim va sport, tarbiyaviy

ish yo'nalishi talabalari ushun 2021-yilda chop etilgan "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" nomli o'quv qollanmasida umuman mustaqil ta'lim topshiriqlari berilmagan. Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarini bajarishda talabalarning mustaqillik darajasiga e'tibor beriladi:

- bilimni, ma'lumotni ko'paytirish uchun maxsus topshiriqlar ham beriladi;
- bilimlarni turli xil vaziyatlarda qo'llashga o'rgatuvchi mustaqil ta'lim topshiriqlar ham baravar qo'llaniladi.

Tarbiya fanlarida mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanish zarurati mavjud bo'lib, unda quyidagi didaktik talablar bajarilsa, mustaqil ta'lim topshirig'i zamon talabiga mos va samarali bo'ladi:

-bir o'quv mustaqil ta'lim topshirig'ini bajarish asnosida bir nechta tarbiyaviy ko'nikmani rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo'lishi;

-talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlarni amalga oshirishga ongli yondashishi, bajarishda didaktik ketma-ketlikka rioya qilishi;

- mustaqil ta'lim topshiriqlarini zamonaviy axborot manbalaridan topish uchun sun'iy intellekt bilan to'g'ri muloqot qila olishi;

- mustaqil ta'lim o'quv lug'atlaridan mavzu doirasida unumli foydalana olishi zarur.

Foydalanilgan mustaqil ta'lim topshiriqlari muammoli o'qitishning quyidagi asosiy psixologik-pedagogik maqsadlariga muvofiq kelishi kerak:

- talabalarning fikrlash va qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga;

- talabalarning faol izlanish va mustaqil ta'lim jarayonida olgan bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishlari, natijada bu bilim va ko'nikmalar an'anaviy dars mashg'ulotlarga qaraganda mustahkam bo'lishiga;

- nostandart muammolarni ko'ra oladigan, o'rnatadigan va hal qila oladigan talabning faol ijodiy shaxsini tarbiyalashga mos bo'lishi lozim.

Tarbiya fanida faol qo'llanila boshlagan matn tahlili bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasi muhim ahamiyatga ega. Har qanday matn tahlilini mustaqil ta'lim topshiriqlari asosida muammoli jarayonga aylantirish mumkin. Bunda savol yoki mustaqil ta'lim topshirig'ini to'g'ri qo'llash kifoya qiladi. Bu o'rinda muammoni yechish, olingan natijalarni tekshirish, ularni asl faraz bilan taqqoslash, olingan bilim va ko'nikmalarni tizimlashtirish va umumlashtirish bosqichlari muhim hisoblanadi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot ham kiradi. Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi va estetik didini o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Bunda oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tarbiya ishini amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Chunki, ta'lim va ma'lumot olish jarayonida shaxsning faqat bilimi ko'payibgina qolmay, balki, axloqiy-ma'naviy fazilatlarini qaror topishi ham tezlashadi. Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga uchraydi. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar qatorida tarbiya ham rivojlanib boradi.

Tarbiya fanlarini o'qitish tizimida, uni didaktik kasbiy tayyorgarlikkacha bo'lgan kasbiy kompetensiyani rivojlantirish umumiy tamoyillari, tarbiyaning jarayonlari va tarbiya metodlari masalasida dastlabki pragmatik g'oyalar amerikalik faylasuf va pedagog Djon Dyui, Skatkin M.N fanlarni o'qitilishida muammoli mustaqil ta'lim topshiriqlarini tadqiq qilgan. Uning mudtaqil ta'lim topshiriqlari tavsifi va tasnifiga doir yondashuvlaridan dunyo miqyosida foydalaniladi. Tarbiya fanlarni izohlash, ularning pedagogik va psixologik talqini bo'yicha Rubenshteyn S.L., metodik amaliyoti bo'yicha Leontev A.N. ruhshunoslikdagi sezish, anglash kategoriyalari Ponomarev Ya.A. tadqiqotlarida atroflicha o'rganilgan.

Tarbiya nazariyasining umumiy metodikasi quyidagilar bilan belgilanadi:

- tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari;
- tarbiyada didaktik yondashuv;
- tarbiyaviy jarayonlarni amaliyotga keng joriy etish;
- tarbiyaviy jarayonlarni ta'sir etish usullari:

Mazkur masalalar tarbiya nazariyasining negizi sifatida O'zbekistonda ta'ris etilgan yangi tarbiya fani asoslarini tashkil etadi. Shu sababli jamiyatda tarbiyaning o'rni, ahamiyati va amaliyoti uzliksiz ta'lim tizimida yetarli darajada idrok etilmoqda. Mazkur masala bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarni nazariy bilim, kasbiy ko'nikma va amaliy kompetensiyalar bilan qurollanishi kerak.

4 Xulosa

Mustaqil ta'lim topshiriqlari oliy ta'lim darslik va qo'llanmalarining ham asosiy qismini tashkil etishi kerak. Pedagogik OTM ta'limida mustaqil ta'lim topshiriqlarini tuzish va ulardan foydalanish bo'yicha alohida fanlar tashkil etilishi lozim. Mavjud o'quv predmetlarning mavzu va yo'nalishidan kelib chiqib, oliy ta'limdagi mustaqil ta'lim topshiriqlarni mazmun jihatidan 4 ga ajratish mumkin: Milliy tarbiya asoslari fani bo'yicha tuziladigan mustaqil ta'lim topshiriqlari.

1. Tarbiya fanlarini o'qitish metodikasi fani bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlari.

2. Tarbiya fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalar bo'yicha tuziladigan mustaqil ta'lim topshiriqlari.

3. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlari.

4. Tarbiya fanlariga oid mustaqil ta'lim topshiriqlari. Bu o'rinda pedagogika yo'nalishi o'qitiladigan "Milliy tarbiya asoslari" va boshqa mutaxassislik fanlari mazmuni tarbiya ilmi asoslarini o'rgatish nazarda tutiladi. Shu ma'noda bu borada tuziladigan mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni fikrlashga undaydigan, bir fikrni ikkinchi bir fikr bilan taqqoslash va yakuniy xulosani ayta oladigan mantiqiy va tanqidiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz /- T.: O'zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g'oyamizning asosiy poydevoridir. - T.: 2021. 77-b.
3. Axmedova M.E. va boshqalar "Milliy tarbiya asoslari" "Zuxra baraka biznes" MCHJ. T.: - 2024.
4. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: 2006 y. 245-b.
5. Umarova Sh. Tarbiya fanini o'qitishning innovatsion texnologiyalari. O'quv qollanma. "Zuxra baraka biznes" MCHJ. T.: - 2024.